

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARI AHOLISI ORASIDA SARATONGA CHALINISH HOLATI (2020-2023 yy.)

Saidov R.R. Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

tel.: +998910118241, e-mail: saidovravshan1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682866>

Annotatsiya: Saraton kasalligi dunyo miqyosida keng rivojlanib borayotgan kasalliklardan biri hisoblanib, kasallikni profilaktikasi va davosi ustida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Saratonga chalinish holatini o'rganish va statistikasini yuritish saraton rivojlanishini oldindan bashorat qilishga imkon beradi. Shuningdek, ularni oldini olish va davolash uchun yangi dori vositalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Saraton, Markaziy Osiyo, ko'krak bezi saratoni, leykemiya.

Dolzarbligi: Saraton kasalligi hujayra funksiyasining o'zgarishi natijasida rivojlanadi. Ko'pchilik saraton turlari o'sma keltirib chiqaradi. O'sma - bu g'ayritabiiy hujayralar to'plami bo'lib, sog'lom hujayralardan farqli ravishda, ularda tabiiy o'lim kuzatilmaydi, shuning uchun bu hujayralar to'xtovsiz bo'linib ko'payish xususiyatiga ega bo'ladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 2023 yilda 19,5 mln. aholi saratonga chalingan. 2040 yilga kelib bu kasallikka yangi chalingan bemorlar soni 29,4 mln. nafarni tashkil qilib, kasallikning o'sish ko'rsatkichi 50,7% ga yetishi bashorat qilinmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining xalqaro saraton tadqiqotlar agentligi ma'lumotlariga ko'ra Saraton bilan kasallanish va o'lim tendensiyasini Markaziy Osiyo(MO) aholisi orasidagi holati tahlil hisobotlarida MO aholisi orasida saratonga chalinish ko'rsatkichi 2020 yilda 1 951 843 nafarni, o'lim ko'rsatkichi esa 1 258 683 nafarni tashkil etganligi qayd etilgan. Yil sayin bu raqamlar oshib bormoqda. Bu esa saraton kasalligini oldini olish va davolashda qo'llaniladigan yangi yoki takomillashtirilgan dori vositalarini ishlab chiqarishni taqazo etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisida, hamda Yevropa va AQSh aholisida uchrovchi saraton kasalliklarini qiyosiy solishtirish orqali Markaziy Osiyoda ko'p uchrovchi saraton kasalliklarini va ularning rivojlanish tendensiyasini aniqlash.

Usullar: Google Scholar, Mendeley, PubMed/MEDLINE va EMBASE ma'lumotlar bazalarida 2024-yilning fevraligacha chop etilgan saratonga chalinish va o'lim ko'rsatkichiga oid keng qamrovli adabiyot qidiruvi omalga oshirildi va tizimli tahlil qilindi.

Asosiy natijalar: Tahlil jarayonida Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining yillik statistik ma'lumotlari e'lon qilingan 48 ta ilmiy maqola aniqlandi. Ularni qiyosiy solishtirgan holda tahlil qilindi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra MO mamlakatlari aholisi orasida saraton bilan kasallanish tendensiyasi bo'yicha Qozog'iston Respublikasi 26,7% ko'rsatkich bilan yetakchilik qilmoqda. Keyingi o'rinlarni mos ravishda Qirg'iz Respublikasi 21% va Turkmaniston 20,6% bilan egallab turishibdi.

1-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi orasida saratonga chalingan bemorlar ulushi

Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi orasida saraton bilan kasallanish ko'rsatkichi bo'yicha nisbatan yaxshi ko'rsatkich 14,4% Tojikiston Respublikasida kuzatilgan. O'zbekiston Respublikasida bu ko'rsatkich 17,3% ni tashkil etgan. JSST ning Xalqaro saraton tadqiqotlar agentligi ma'lumotlariga ko'ra MO aholisi orasida keng tarqalgan saraton turlariga ko'krak bezi saratoni 13%, og'iz bo'shlig'i saratoni 9%, bachadon bo'yni saratoni 8%, o'pka saratoni 6%, Qizilo'ngach saratoni 5%, oshqozon saratoni 5%, leykemiya 4%, tuxumdon saratoni 3%, boshqa barcha saraton turlari esa 47% ni tashkil etadi.

2-rasm. MO aholisi orasida keng tarqalgan saraton turlari tahlil natijalari.

MO mintaqasida saraton bilan kasallanish turlari Jahondagi turlardan miqdor jihatdan farqli. Jahonda keng tarqalgan saraton turlariga kasallanishlar soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich ko'krak bezi saratoniga tegishli, keyingi o'rinlarni mos ravishda o'pka va yo'g'on ichak saratonlari egallagan. MO aholisi orasida boshqa mintaqalarga qaraganda og'iz bo'shlig'i saratoni va qizilo'ngach saratoni keng tarqalgan saraton turlaridan hisoblanadi. MO aholisida ko'krak bezi saratoniga chalinish ko'rsatkichi Yevropa mamlakatlari va AQShga nisbatan to'rt karra kam bo'lsada, o'lim ko'rsatkichi ularga nisbatan ikki karra yuqori. O'pka saratoni kasalligi uchrashiga ko'ra Jahonda ikkinchi MO mamlakatlari orasida to'rtinchi o'rinda turadi. Chekish bu kasallikning rivojlanishida asosiy o'rin tutadi. Dunyoda keng tarqalgan saraton turlaridan prostata bezi saratoni va teri saratoni kasalligi MO aholisi orasida kam uchrovchi saraton turlaridan hisoblanadi. Dunyo mamlakatlari va MO mamlakatlari aholisida saratonga chalinish holatlari va o'lim ko'rsatkichlarining turlicha ekanligini mintaqaning ekologiyasi, aholining yashash tarzi, daromadi va genotipi bilan asoslash mumkin.

Xulosa: Dunyo ekologiyasining o'zgarib borishi, radiatsiya, aholining sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi, zararli odatlarga ruju qo'yishi saraton kasalligiga chalinishga sabab bo'lishi mumkin. MO aholisi orasida saraton kasalligiga chalinish ko'rsatkichi oshib borayotgani jiddiy xavfdir. Xorijiy dori vositalari bilan raqobatlasha oladigan samarali va iqtisodiy jihatdan arzon hamda sifatli mahalliy dori vositalarini ishlab chiqarishga doir qo'shimcha tadqiqotlar olib borish zarurligini talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sung H. et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries // CA Cancer J Clin. 2021. Vol. 71, № 3. P. 209-249
2. www.cancer.net
3. <https://canceratlas.com>
4. www.cancer.org